

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 6, ISSUE 4

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абров Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўракулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Мусинова Рухсона Юнусовна
PhD, доцент

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Айрапетова Алёна Геннадьевна
психология фанлари доктори (DSc)

Саипова Малоҳат Латиповна
*психология фанлари бўйича фалсафа
доктори*

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доцент

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Маматова Хилола МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ.....	4
2. Шодиев Илѐсжон ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ФАНЛАРНИНГ БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КОНФЛИКТОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ.....	12
3. Karimova N.A. О'QUVCHILARDA KASB TANLASH VA KASBGA YO'NALTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.....	19
4. Matyazova N.S., Maqsudova S.D. DARS MASHG'ULOTINI TASHKIL ETISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	23
5. Баташева Х.А. МЕТОД «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ» ЭДВАРДА ДЕ БОНО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ.....	28
6. Баташева Х.А. К ВОПРОСУ ОБ ИГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.....	35
7. Хо'jaqulov Elbek Ermatovich UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI CHIZMACHILIK DARSLARIDA O'QUVCHILARNING FAZOVIIY TASSAVUR DARAJASINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI.....	43
8. Musinova Ruxshona Yunusovna, Qurbonova Aziza Davlat qizi HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARI XODIMLARI DUCH KELADIGAN HISSIIY HOLATLAR.....	52

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Musinova Ruxshona Yunusovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti psixologiya kafedrasida dotsenti.

Qurbonova Aziza Davlat qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti psixologiya kafedrasida magistranti.

**HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARI XODIMLARI DUCH KELADIGAN
HISSIIY HOLATLAR** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12773743>**ANNOTATSIYA**

Ekstremal kayfiyat holatlari bilan ishlash huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun muntazam muammo hisoblanadi. Politsiya harakatlari paytida ular ko'pincha g'azab va tajovuzning namoyon bo'lishiga, shuningdek, qo'rquv, nochorlik yoki kamsitish kabi zaif holatlarga duch kelishadi. Ushbu tadqiqotda "sxema rejimlari" kontseptsiyasidan foydalangan holda, ular duch kelgan odamlardagi hissiy holatlarni ishonchli tarzda aniqlay olishlarini tekshirdik. Moddiy kontseptsiya sud-psixologik salomatlik sohasida keng miqyosda tasdiqlangan bo'lsa-da, bu uning politsiya ishiga birinchi qo'llanilishi hisoblanadi.

Tayanch iboralar: Hissiy holatlar, deeskalatsiya sxemasi, huquqni muhofaza qilish, politsiya psixologiyasi.

Муסיнова Рухшона Юнусовна

Доцент кафедры психологии Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

Курбанова Азиза Давлетовна

Магистрант кафедры психологии Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

**ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ****АННОТАЦИЯ**

Работа с экстремальными состояниями настроения является регулярной проблемой для сотрудников правоохранительных органов. Во время полицейских операций они часто сталкиваются с проявлениями гнева и агрессии, а также с уязвимыми ситуациями, такими как страх, беспомощность или дискриминация. В этом исследовании, используя концепцию «режимов схемы», мы исследовали, могут ли они надежно идентифицировать эмоциональные состояния людей, с которыми они сталкиваются. Хотя основная концепция получила широкое

признание в области судебно-психиатрической экспертизы, это первое ее применение в работе полиции.

Ключевые слова: Эмоциональные состояния, схема деэскалации, правоохранительная деятельность, полицейская психология.

Musinova Rukhshona Yunusovna

Associate professor of the psychology department of Samarkand

The name of the state university is Sharofa Rashidova

Kurbanova Aziza Davletovna

Master of Samarkandskogo Faculty of Psychology

The name of the state university is Sharofa Rashidova

EMOTIONAL STATES ENCOUNTERED BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS

ABSTRACT

Working with extreme moods is a constant problem for law enforcement agencies. In police situations, they are often exposed to manifestations of anger and aggression, fear, helplessness or humiliation. In this study, we tested whether they can reliably identify emotional states in people they encounter, drawing from the concept of "schema modes." Although material psychological health is a forensic laboratory on a large scale, it is a control of its concentration on police work.

Key words: Emotional states, de-escalation processes, law enforcement, police psychology.

Ichki ishlar organlari xodimlari faoliyati psixologiyasi yuridik psixologiyaning amaliy bo'limi bo'lib, u huquqni muhofaza qilish sohasida, aniqrog'i, ichki ishlar organlari faoliyatida ruhiy mexanizmlar va qonuniyatlarning o'ziga xosligi namoyon bo'lishi va ulardan foydalanishni o'rganadi.

Huquqni muhofaza qilish organlariga qonunni qo'llaydigan va alohida huquqiy maqomga, vazifalarga, funktsiyalarga va faoliyat sohaslariga ega bo'lgan davlat organlari guruhiga kiruvchi barcha davlat organlari kiradi:

— sud tizimining organlari;

— tartib va xavfsizlikni ta'minlovchi davlat organlari: ichki ishlar organlari, xavfsizlik organlari, soliq xizmati va soliq politsiyasi organlari, bojxona organlari, adliya organlari;

— dastlabki tergov organlari (dastlabki tergov va surishtiruv organlari);

— prokuratura;

— yuridik ta'minlash va yuridik yordam ko'rsatish organlari (notariuslar, advokatlar);

— nodavlat huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar (xususiy detektiv va xavfsizlik xizmatlari).

Politsiya psixologiyasi, birinchidan, ichki ishlar organlari xodimlarining amaliy faoliyatida psixologik bilimlarni qo'llashning eng umumiy masalalarini, ikkinchidan, jinoyatni dastlabki tergov qilish psixologiyasini, tergov psixologiyasini o'z ichiga oladi. Tergov psixologiyasi va tergov amaliyoti psixologik o'rganish va qo'llab-quvvatlashning an'anaviy ob'ektidir. Ayni paytda, psixologlarning yutuqlari va psixologiya sohasidagi bilimlari nafaqat tergovchilar, balki jinoyatchilikka qarshi professional kurash olib borayotgan boshqa huquq-tartibot idoralari xodimlari uchun ham hayotiy ahamiyatga ega ekanligi azaldan ma'lum.

Kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi tergovchilar, tergovchilar, turli bo'limlar, tuzilmalar va darajadagi tezkor xodimlar barcha bosqichlarda psixologik yordamga, psixologik usullarni amalga oshirishga va amaliy muammolarni hal qilishda psixologlarning imkoniyatlaridan foydalanishga muhtoj. Bizning tushunishimizcha, politsiya psixologiyasi huquqiy psixologiyaning o'z ishlanmalari, yutuqlari, bilim va imkoniyatlarini jinoyatchilikka qarshi professional kurash olib boruvchi ichki ishlar xodimlari faoliyatini ta'minlaydigan qismidir.

Ekstremal kayfiyat holatlari bilan ishlash tajribasizdan tortib to tajribaligacha bo'lgan barcha politsiya xodimlari uchun muntazam muammo hisoblanadi. Odamlar o'zlarining qoida yoki me'yorlarga mos keladigan xatti-harakatlaridan voz kechib, "ko'zga tashlanadigan, oldindan aytib bo'lmaydigan va xavfli" bo'lganda politsiya chaqiriladi (Schmalzl 2012a. 348-bet). Shu munosabat bilan, g'azablangan va tajovuzkor shaxslar bilan muomala qilishga alohida e'tibor beriladi. Ellrich va uning shogirtlari 2012- yil politsiya xodimlari o'rtasida so'rovnomma o'tqazishdi. Unga ko'ra so'nggi yillarda xodimlarning 80 foizi og'zaki haqoratlariga duch kelganligini aniqlashdi.

Ularning uchdan ikki qismi o'z ishlarida tahdidlarga duch kelgan. Shuningdek, har uch zobitdan biri yengil jismoniy zo'ravonlik haqida xabar bergan va beshdan biri allaqachon kaltaklangan. Politsiya xodimlari muntazam ravishda yuqori kuchayishi mumkin bo'lgan mojarolarni boshdan kechiradilar (Lorei va boshq. 2017), masalan, oiladagi zo'ravonlik holatlarida yoki ruhiy kasallar bilan norozilik namoyishlari, yoki giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish ishtirok etganda (Ellrich and Zietlow 2012), jismoniy va psixologik zo'ravonlik xavfini oshiradi. Natijada, politsiya xodimlari tanqidiy yoki ziddiyatli vaziyatlarni baholash va boshqarish uchun tegishli ko'nikmalar va strategiyalarga ega bo'lishi kerak.

Lorey va Fegert (2021) fikriga ko'ra, politsiya ishiga o'tkazilishi mumkin bo'lgan va deeskalatsiyani joylashtirish usullari bilan bog'liq bo'lgan ilmiy jihatdan tasdiqlangan modellar politsiyani tayyorlashda yetishmayapti. Politsiya taktikasi va umumiy provokatsiyalarga qanday javob berish bo'yicha tezkor treninglar asosan politsiya faoliyatidagi psixologik muammolar bo'yicha kurslardan alohida o'tkaziladi.

Hermanutz va Spöcker (2012) birlashtirishni taklif qilishadi biroq, kommunikativ va operativ, taktik ko'nikmalarga e'tibor qaratuvchi kombinatsiyalangan integrativ treningni taklif qiling. Ofitserlar ish vaqtida duch kelgan shaxslarga (ya'ni, politsiya duch kelgan odamlarga) differensial tashxis qo'yishlari shart emas. Biroq, ular aniq va tabaqalashtirilgan kuzatish va idrok etish jarayoni orqali shaxsning xavf yoki tahdid darajasi haqida his-tuyg'ularni yaratishi kerak. Bunda "faollashuv darajasining kuchli o'zgarishi, ekstremal kayfiyat va bu ekstremal kayfiyatdagi tebranishlar" insonning o'tkir xavfi haqida ogohlantirish signallari sifatida ko'rib chiqishni taklif qiladi. Ofitserlarni yuqori avj olish potentsialiga ega bo'lgan mojarolarda o'ta o'zgaruvchan hissiy holatlarni baholash va boshqarish uchun tegishli ko'nikma va strategiyalar bilan jihozlash ofitserlar va fuqarolarning jarohatlanish xavfini kamaytirishi mumkin (Olivia va boshq. 2010, Lorey and Fegert 2021). Szymenderski (2012) ga ko'ra, politsiya kontekstidagi tadqiqotlarda qiyin hissiy reaksiyalar va xatti-harakatlarga e'tibor yetarlicha e'tiborga olinmagan.

Biroq, bu tajovuzni kamaytirishning yangi usullarini ishlab chiqish uchun sud-psixiatriya klinikalarida katta tadqiqotlarning bir qismi bo'ldi. Sud-psixologik yordam sohasida amaliyotchilar odatda politsiya xodimlariga o'xshash qiyin kayfiyat va normalarni buzuvchi, tajovuzkor xatti-harakatlarga duch kelishadi. Ikkala soha o'z maqsadlarida farq qilsa-da, aloqa va keskinlikni kamaytirish strategiyalari ikkalasi uchun ham asosiy ish vositalari sifatida belgilanadi (Lorei va boshq. 2017; Hoffmann and Wondrak 2009; Olivia et al. 2010).

Sud-tibbiy ruhiy salomatlik xizmatida haddan tashqari o'zgaruvchan hissiy holatlar bilan ishlash uchun alohida istiqbolli tushunchalardan biri "sxema rejimlari". Sxema rejimlari sxema terapiyasining markaziy yo'nalishi bo'lib, shaxsiyatning buzilishi uchun dalillarga asoslangan terapiya (Bamelis va boshq. 2014; Bernstein va boshq. 2021; van Vreeswijk va boshq. 2012; Giesen-Bloo va boshq. 2006; Nadort va boshq. 2009).) zo'ravon jinoyatchilar bilan samarali bo'lgan .

Sxema rejimlari vaziyatni qo'zg'atuvchilar tomonidan ma'lum bir vaqtda faollashtirilgan kuchli o'zgaruvchan his-tuyg'ularni, idroklarni va xatti-harakatlarga dosh berish modellarini aks ettiradi . Bernshteyn va uning hamkasblari (2007) sud-tibbiyot sohasi uchun sxema rejimlari kontseptsiyasini moslashtirib, jinoyatchilarda tez-tez uchraydigan turli xil hissiy holatlarni tasvirlab berishdi, masalan, ochiq g'azab (G'azablangan bola rejimi), dushmanlik, nojo'ya g'azab (Angry) Himoyachi rejimi, impulsivlik (Impulsiv bola rejimi), aldash va manipulyatsiya (Conning Manipulative rejimi), reaktiv "issiq" tajovuz (Bully va Attack rejimi) va sovuq, shafqatsiz, instrumental tajovuz (Predator rejimi). Turli sxema rejimlari beshta rejim domenida joylashtirilgan.

Keulen de Vos va uning hamkasblari shaxsiyatning buzilishi bilan kasalxonaga yotqizilgan 95 zo'ravon jinoyatchilar namunasida sxema usullari va jinoiy xatti-harakatlarning rolini o'rgandilar. Politsiya hisobotlari va boshqa manbalardan olingan jinoyatlarning retrospektiv tavsiflariga asoslanib, ular rejimni kuzatish shkalasidan foydalangan holda jinoyatlarga olib keladigan voqealar va jinoyatlar paytida kuzatilgan sxema usullarini baholadilar va taqqosladilar.

Uyat, tashlab ketish, qo'rquv yoki yolg'izlik kabi zaif his-tuyg'ularni o'z ichiga olgan usullar jinoyatdan oldingi vaziyatlarning 70-80 foizida mavjud edi. G'azab va tajovuzkorlik hamda tahdidlarni o'z ichiga olgan usullar jinoyatning o'zi edi.

Bundan tashqari, bu retrospektiv baholangan usullar qayta ko'rib chiqilgan Psixopatiyani tekshirish ro'yxati ballari bilan sezilarli darajada bog'liq edi va institutsional sharoitlarda kelajakdagi zo'ravonlik harakatlarini bashorat qildi. Ushbu topilmalar sxema usullari jinoiy xatti-harakatlarda rol o'ynaydi va zo'ravonlik jinoyatlari bilan yakunlangan hissiy holatlarning kuchayishi ketma-ketligi sifatida tushunilishi mumkin degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi.

Bernshteyn sud-tibbiyot va psixiatriya bo'limlari xodimlarini ekstremal emotsional holatlarga samarali javob berishga o'rgatish uchun Sxema terapiyasining jamoaviy shakli, xavfsiz yo'lni ishlab chiqdi. Xodimlar rejimlarni, ular real vaqt rejimida, masalan, mojarolar va provokatsiyalar bilan bog'liq vaziyatlarda paydo bo'lganida tan olish va farqlash va tegishli aralashuvlarni qo'llashga o'rgatiladi. Misol uchun, bir nechta rejimlar g'azab hissini o'z ichiga oladi, ammo tegishli aralashuv o'ziga xos rejimga va uning motivatsiyasi yoki funktsiyasiga bog'liq. Masalan, "G'azablangan bola" rejimi g'azabning ochiq ifodasini o'z ichiga oladi va adolatsizlik yoki adolatsizlikka qarshi o'ziga xos "norozilik" vazifasini bajaradi. Ushbu rejimda odamlarga g'azabini chiqarishi va ular jiddiy qabul qilinganligini his qilishlari uchun joy berish kerak. Bundan farqli o'laroq, Bezori va Hujum rejimi qo'rqitish yoki qasos olish uchun mo'ljallangan tahdid yoki tajovuzni o'z ichiga oladi.

Kimdir Bezori va Hujum rejimida bo'lsa, unga shamollash imkoniyatini berish uning g'azabini kamaytirish o'rniga, "olovga yoqilg'ini tashlashi" mumkin. Buning o'rniga, Bully va Attack rejimi qat'iy, aniq va natijaviy chegaralarga ega bo'lishi kerak. SafePath iModes tasvirga asoslangan tizimni, 23 xil sxema rejimlarining multfilm tasvirilarini o'z ichiga olgan bo'lib, bo'lim xodimlarining bemorlardagi rejimlarni aniqlash va ularga aralashish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Yaqinda o'tkazilgan tasodifiy klinik sinovda, van Wijk-Hebrink va boshqalar. (2021) SafePath-da o'qitilgan jamoalar bir xil muassasada odatdagi parvarishlash bilan shug'ullanadigan jamoalar bilan solishtirganda yaxshiroq ishlagani va ko'proq ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi palata iqlimini yaratganini aniqladi.

Politsiya ishiga alohida ta'sir ko'rsatadigan SafePath guruhlarida odatdagidek parvarishlash guruhlariga qaraganda jiddiy, jismoniy aralashuvlardan (masalan, jismoniy cheklash) kamroq foydalanganlar, chunki ular vaziyatni keskinlashtirishning samaraliroq usullarini o'rganganlar. Ushbu topilmalar Keulen de Vos ant Young va boshqalarning rejimlarni tanib olish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Politsiya kontekstlarida sxema rejimi kontsepsiyasidan foydalanish ushbu modelga xos bo'lgan bir nechta maxsus xususiyatlar tufayli mumkin. Birinchidan, bu bemorlar yoki ruhiy kasal bo'lgan odamlar bilan terapevtik o'zaro ta'sir qilish bilan cheklanmaydi. Rafaeli va uning hamkasblari (2011) aniqlik kiritishlaricha, barcha odamlar, shu jumladan sog'lom odamlar ham turli sxema rejimlari o'rtasida o'zgarishlarni ko'rsatadi. Salomatlik va patologiya o'rtasidagi farq hissiy tajribalarning zo'ravonligida, rejimlar o'rtasidagi o'tishda (asta-sekin va to'satdan). va o'z hissiy holatlarini tan olish va tan olish qobiliyati (Rafaeli va boshq. 2011).

Darhaqiqat, bemor sifatida davolanmaydigan, ammo hissiy va xulq-atvori buzilgan va ko'pincha og'ir psixopatologiyaga ega bo'lgan ko'plab odamlar bor. Biroq, politsiya aralashuvida qiyin hissiy holat va xatti-harakatlarni ko'rsatadiganlarning hammasi ham ruhiy kasal emas. Inqirozga uchragan odamlar rejimlarni ko'rsatishi mumkin, chunki inqirozlar odatda yuqori hissiy vaziyatlar bilan tavsiflanadi.

Bundan tashqari, Schmalzl (2012b) politsiya faoliyati davomida duch kelgan odamlarning motivlarini tushunish, keskinlashuvga qarshi turish va inqiroz yoki mojaroli vaziyatni bartaraf etish uchun ajralmas ekanligini ta'kidlaydi. Sxema rejimi kontsepsiyasini politsiya kontekstiga o'tkazish

politsiya xodimlariga duch kelgan odamlarning hissiy holatini to'g'ri baholashga yordam beradi va bu yanada samarali aralashuvlarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bamelis LLM, Evers SMAA, Spinhoven P, Arntz A (2014) Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effective-ness of schema therapy for personality disorders. *Am J Psychiatry* <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.12040518>
2. Bernstein DP (2014) iModes. Bernstein iModes publications Bernstein DP, Arntz A, Keulen de Vos M (2007) Schema focused ther-apy in forensic settings: theoretical model and recommendations for best clinical practice. *Int J Forensic Ment Health* 6:169-183. <https://doi.org/10.1080/14999013.2007.10471261>
3. Bernstein DP, de Vos ME, Van den Brock EPA (2009) Mode Observa-tion Scale (MOS). Unpublished Manuscript
4. Bernstein DP, Keulen-de Vos M, Jonkers P, de Jonge E, Arntz A (2012) Schema therapy in forensic settings. *The Wiley-Blackwell Hand-book of Schema Therapy: Theory, Research, and Practice*. Wiley-Blackwell, Chichester, pp 425-438
5. Bernstein DP, Keulen-de Vos M, Clerex M, de Vogel V. Kersten GCM, Lancel MM, Jonkers PP, Bogaerts S, Slaats M, Broers NJ, Deenen TAM, Arntz A (2021) Schema therapy for violent PD offenders: a randomized clinical trial. *Psychol Med* 1-15. <https://doi.org/10.1017/S0033291721001161>
6. Bernstein DP, van Wijk-Herbrink MF, Kersten T (2022a) Forensic schema therapy and safepath: individual- and milieu-therapy approaches for complex personality disorders and externaliz-ing behavior problems. In: Sijtsema J, Garofalo C (eds) *Clinical Forensic Psychology: Introductory perspectives on offending*. Palgrave Macmillan; Springer Nature
7. Bernstein D, de Miquel Bleier C, Broers N, Feddes L, Richter M (2022b) Visualizing emotional states: initial validation of an image-based system for assessing schema modes
8. Chakhssi F, Kersten T, de Ruiter C, Bernstein DP (2014) Treating the untreatable: a single case study of a psychopathic inpatient treated with Schema Therapy. *Psychotherapy* 51:447-461. <https://doi.org/10.1037/a0035773>
9. Ellrich K, Zietlow B (2012) Gewalt gegen Polizeibeamte. In: Schmalzl H-P, Hermanutz M (eds) *Moderne Polizeipsychologie in Schlüs-selbegriffen*, 3rd edn. Boorberg, Stuttgart, pp 127-137
10. Ellrich K, Baier D, Pfeiffer C (2012) Polizeibeamte als Opfer von Gewalt. Ergebnisse einer Befragung von Polizeibeamten in zehn Bundesländern. *Nomos*, Baden-Baden
11. Ellrich K, Baier D, Pfeiffer C (2011) Gewalt gegen Polizeibeamte. Befunde zu Einsatzbeamten, Situationsmerkmalen und Folgen von Gewaltübergriffen (Forschungsbericht). *Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN)*
12. Field AP (2013) *Discovering statistics using IBM SPSS statistics: and sex and drugs and rock ..n" roll*, 4th edn. Sage, Los Angeles Giesen-Bloo J. van Dyck, R. Spinhoven P. van Tilburg W, Dirksen C. van Asselt T. Kremers I, Nadort M, Arntz A (2006) Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psycho-therapy. *Arch Gen Psychiatry* 63

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000